

A EFICÁCIA DA HIDROTERAPIA NA PREVENÇÃO DE LESÕES E QUEDAS EM IDOSOS

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 22/11/2022

THE EFFECTIVENESS OF HYDROTHERAPY IN THE PREVENTION OF INJURIES AND FALLS IN THE ELDERLY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7348395

Anayla da Silva Feitosa¹;
Bianca Rodrigues Batista¹;
Dávila Santos da Silva¹;
Eliana Melo Granjeiro¹.
Thaiana Bezerra Duarte²

Resumo

Introdução: As lesões resultantes de quedas têm se tornado um alerta a saúde pública, tornando se motivo de preocupação, pois a cada dia sobe o número de idosos acometidos por quedas e com isso nota-se que esses indivíduos têm perdido com o avanço da idade a força muscular, equilíbrio e coordenação motora elevando os riscos de quedas. A Hidroterapia aplicada como método de intervenção, contribui na prevenção de quedas, pois esse protocolo, ajuda a fortalecer os músculos, dando equilíbrio aos idosos. **Objetivo:** analisar através de uma revisão de literatura o efeito da hidroterapia na prevenção de lesões e quedas de idosos. Para tanto, foram levantados três objetivos específicos:

descrever os efeitos da hidroterapia sobre o equilíbrio no envelhecimento, mostrar a importância da intervenção de um profissional de fisioterapia e citar os resultados da aplicação da hidroterapia nos idosos. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura, através das bases de dados científicas Scielo, Pubmed e Lilacs. A busca foi realizada nas bases de dados nos meses de agosto a setembro de 2022. **Resultados:** Foram incluídos 5 artigos de intervenções que atendiam o objetivo do estudo. O equilíbrio dos idosos aumentou após a execução do programa de hidroterapia. Os exercícios aquáticos ajudam a aperfeiçoar a função muscular, melhorando a capacidade funcional, proporcionando confiança ao paciente. **Conclusão:** A hidroterapia traz grandes benefícios para os idosos, através de uma avaliação individual e um tratamento adequado de acordo com o grau da necessidade de cada idoso

Palavras-chave: Hidroterapia. Prevenção. Quedas. Idosos.

Abstract

Introduction: The fall and the resulting injuries represent a serious public health problem, being a cause of great impact for society, since the increase of the elderly worldwide is a visible event, and along with this process arise the problems of loss gradual increase in muscle strength, motor coordination and balance, which, in general, end up increasing the risk of falls. Hydrotherapy applied as an intervention method, contributes to the prevention of falls, as this protocol helps to strengthen the muscles, giving balance to the elderly.

Objective: to analyze through a literature review the effect of hydrotherapy in the prevention of injuries and falls in the elderly. To this end, three specific objectives were raised: to describe the effects of hydrotherapy on balance in aging, to show the importance of the intervention of a physiotherapy professional and to cite the results of the application of hydrotherapy in the elderly. **Materials and method:** This is a literature review, through the scientific databases Scielo, Pubmed and Lilacs. The search was carried out in the databases from August to September 2022. **Results:** Five intervention articles that met the objective of the study were included. The balance of the elderly increased after the execution of the hydrotherapy program. Aquatic exercises

help to improve muscle function, improving functional capacity, providing confidence to the patient. **Conclusion:** Hydrotherapy brings great benefits to the elderly, through an individual assessment and appropriate treatment according to the degree of need of each elderly person.

Keywords: Hydrotherapy. Prevention. falls. Seniors.

1. INTRODUÇÃO

O aumento da população idosa é considerado um desafio de saúde, pois essa população tem aumentado a cada ano. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que em 2025 haverá cerca de 1,5 bilhão de pessoas com mais de 80 anos, o que corresponde ao segmento de população que mais cresce (FURTADO et al., 2022).

As lesões resultantes de quedas têm se tornado um alerta a saúde pública, tornando-se motivo de preocupação, pois a cada dia sobe o número de idosos acometidos por quedas e com isso nota-se que esses indivíduos têm perdido com o avanço da idade a força muscular, equilíbrio e coordenação motora elevando os riscos de quedas. Logo, nota-se que, as ocorrências de quedas podem ser resultantes de fatores internos, externos ou de comportamento, o que pode gerar impacto negativo na vida do idoso, onde o mesmo tende a adquirir ansiedade ou medo de cair novamente (AZEVEDO et al 2015).

As alterações fisiológicas próprias do envelhecimento causam o aumento do tempo de reação a situações de perigo para o controle postural, a diminuição da força muscular e a degeneração das articulações que limitam a amplitude do movimento, e esses são fatores que impactam diretamente no aumento do risco de queda (PARAIZO; IWAMOTO, 2018).

Diante a esse problema vivenciado pela população idosa, surge a questão: como usar a fisioterapia e suas técnicas na prevenção de lesões e quedas em idosos? A fisioterapia tem o intuito de estudar o movimento humano, logo, tem a finalidade em reabilitação, assim como para os idosos, pois objetiva-se minimizar o número de quedas e restabelecer as atividades funcionais,

contribuindo para prevenir, tratar de patologias, executando com idosos, por meio de técnicas específicas como fisioterapia, terapia manual, hidroterapia e mecânica, enfatizando a longevidade ajudando a manter a capacidade funcional e estimulando o autocontrole (OLIVEIRA, 2017).

A fisioterapia interfere de forma direta nas causas de quedas em idosos, geradas devido aos fatores intrínsecos e extrínsecos [...]. Ela atua através de fortalecimento dos membros inferiores, superiores e tronco, mobilização articular, treino de marcha, mudanças de decúbito, exercícios de agilidade, além de atividade aeróbica, proprioceptiva e hidroterapia (SANTOS et al 2017).

Nesse sentido, a Hidroterapia é uma atividade da fisioterapia que utiliza diferentes combinações de exercícios na piscina com o objetivo de melhorar ou recuperar a sua saúde física (INTO, 2021), pois os idosos são mais vulneráveis às lesões provocadas por quedas. A interação entre as funções nervosas como osteomusculares, cardiovasculares podem influenciar no equilíbrio e na marcha. Além disso, essas funções estão relacionadas à capacidade de adaptação às mudanças ambientais e posturais. A população idosa que não tem informação correta sobre risco de quedas, associado a uma vida mais ativa, expõem ao risco maior de quedas, provocando, sobretudo, fraturas no fêmur, junto ao quadril, com uma elevada taxa de mortalidade (SBOT, 2020).

Portanto, é importante verificar as maneiras pelas quais pode-se realizar prevenção das funções decorrentes do envelhecimento, considerando que o trabalho com idosos deve ser bem planejado gerando reflexões sobre sistematização adequada para melhorar as condições de função e adaptação dos idosos para um resultado eficaz e promover conhecimentos para formação de profissionais na área de fisioterapia (OLIVEIRA, 2017).

Apesar da importância da terapia, ainda há uma escassez de intervenções, utilizando a hidroterapia como método de prevenção contra lesões e quedas em idosos. Dessa forma, torna-se relevante realizar estudos com intuito de adquirir conhecimentos sobre a eficácia desse procedimento.

Por isso, o objetivo deste estudo é analisar através de uma revisão de literatura o efeito da hidroterapia na prevenção de lesões e quedas de idosos. Para tanto, foram levantados três objetivos específicos: descrever os efeitos da hidroterapia sobre o equilíbrio no envelhecimento, mostrar a importância da intervenção de um profissional de fisioterapia e citar os resultados da aplicação da hidroterapia nos idosos.

2. MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de uma revisão de literatura, onde se busca responder à pergunta que norteou a pesquisa: como usar a fisioterapia e suas técnicas na prevenção de lesões e quedas em idosos? Dessa forma, a busca pelas publicações foi realizada nas bases de dados científicas Scielo, Pubmed, Lilacs, em inglês e português, utilizando-se das palavras chave:

“Hydrotherapy”, “Physiotherapy e “Seniors”. Consecutivo a isso, foi realizada a leitura atenta dos materiais, permitindo captar as informações que respondem ao objetivo do estudo, a busca foi realizada nas bases de dados nos meses de agosto e setembro de 2022.

Para a inclusão dos artigos, foram empregados os seguintes critérios: artigos publicados de intervenções com métodos de hidroterapia, que focassem na prevenção de quedas em idosos, nos idiomas inglês e português. Foram excluídos artigos que foram publicados antes de 2013, artigos duplicados e não disponíveis na íntegra.

A revisão de literatura foi realizada com uso de palavras chaves e após a leitura, foram excluídos os artigos que não atendiam o objetivo do estudo.

3. RESULTADOS

Foram selecionados 15 artigos nas bases de dados, sendo 5 artigos na base Scielo, 5 artigos da Lilacs e 5 Pubmed. Entretanto foram excluídos 4 por serem duplicados, foram lidos 11 títulos e resumos, 2 foram excluídos por estarem em idiomas diferentes e por serem artigos de revisão, 9 foram lidos na íntegra, 4

foram excluídos sendo 3 por serem publicados antes de 2013 e 1 por não atender os critérios de inclusão. Desse modo 5 artigos foram inclusos na revisão. A figura 1 mostra o fluxograma do estudo.

Figura 1: Fluxograma do Estudo

O quadro 1 apresenta a síntese dos resultados dos artigos selecionados para a revisão.

Quadro 1 – Descrição dos estudos selecionados para a revisão.

Autor /ano	Tipo de	Características	Intervenção	Resultados
------------	---------	-----------------	-------------	------------

	Estudo	dos Idosos		
Junior, 2017	Estudo de delineamento quase experimental	Idosos de 60 a 80 anos	Programa de hidroginástica com ênfase em exercícios dinâmicos em deslocamento sobre o equilíbrio corporal de idosos utilizando uma plataforma de força.	A prática da hidroginástica enfatizando exercícios com diferentes formas de deslocamento contribuiu para a prevenção de quedas dos idosos participantes.
Crivellaro, 2022	Estudo experimental	Idosas de 60 a 70 anos	O protocolo Pilates na água foi realizado em piscina aquecida em temperatura de 32° C aproximadamente, duas vezes na semana, com duração de aproximadamente 50 minutos cada sessão.	É um recurso apropriado para a prevenção de quedas para idosos, além de ser capaz de gerar muitos benefícios para a qualidade de vida dessa população.
Yadegaripour 2013	Semi experimental	Homens idosos com idade entre 60 a 70 anos	Treinamento Aquático com método de força, utilizando a barra da piscina por oito semanas, com	Aumento do equilíbrio estático, dinâmico, força muscular, o que

			treino de 60 minutos.	comprovou que o método aplicado é eficaz na prevenção de quedas.
Peixe, 2015	Estudo controlado randomizado	Idosos com 60 anos ou mais, e com osteoartrite	O programa Aqua Fit consistiu em exercícios aeróbicos e de força realizados duas vezes por semana durante 12 semanas.	Evidenciou-se melhora considerável na prevenção de quedas com aplicação da intervenção nos idosos participantes.
Franciulli, 2015	Estudo quase experimental	Idosos acima de 60 anos	Foram utilizados os setores de hidroterapia com piscina terapêutica (temperatura média de 33°C) e o Laboratório de Cinesioterapia. O protocolo teve duração de 2 meses.	A hidroterapia e a cinesioterapia são efetivas para melhorar o equilíbrio e a agilidade de idosos, contribuindo na prevenção de quedas.

Os artigos incluídos na revisão apresentam resultados de 125 idosos, com idade entre 60 a 70 anos que realizaram método de hidroterapia na prevenção de quedas.

Os Protocolos de Fisioterapia aplicado nos idosos foram: Hidroterapia, pilates na água e treinamento de força na água, a duração aproximadamente foi de 60 dias, aplicado em uma hora de atividade, os resultados foram eficazes na prevenção de quedas de idosos.

4. DISCUSSÃO

Foram encontrados poucos estudos sobre aplicação da Hidroterapia na prevenção de quedas, entretanto, os resultados obtidos pelos autores comprovam que o programa de exercícios de hidroterapia proporciona aumento do equilíbrio do envelhecimento e redução do risco de quedas. Sendo assim, a utilização desse protocolo torna-se um possível recurso fisioterapêutico para prevenção de quedas em idosos, logo que, ajuda a amenizar algumas condições que aparecem no envelhecimento, logo, esse método utilizado por meio de ações e intervenções é considerado como estratégico na promoção da saúde dos idosos.

No estudo de Junior et al (2017), foi realizado um programa de hidroginástica com método de força aplicado em 37 idosos com intervenção de 16 semanas com ênfase em exercícios dinâmicos em deslocamento. Observou-se que o programa aplicado foi eficaz na prevenção de quedas para idosos.

Comparando com o estudo realizado por Rosa et al (2013) o protocolo possibilita independência na manutenção de posturas, fazendo com que idosos tenham melhor condição de movimentar-se, portanto, a hidroterapia mostrou-se eficaz na prevenção da queda e melhora da estabilidade postural dos idosos.

Já Crivellaro et al (2022) utilizaram o protocolo pilates na água duas vezes por semana em 33 idosos. Evidências mostraram que o protocolo é uma prática apropriada para idosos na prevenção de quedas, pois 5 idosos apresentavam risco de quedas e no final somente 2 continuaram apresentando o risco, pois as mesmas não cumpriram o cronograma completo da intervenção aplicada.

No estudo realizado por Assis et al (2016), observou-se um aumento na pontuação do teste de equilíbrio e no de marcha nos idosos que receberam

intervenção hidroterápica. Os autores comprovaram que a hidroterapia tem um papel importante na melhora do equilíbrio e na funcionalidade de idosos e diminuição do risco de quedas em idosos.

Yadegaripour et al (2013) apresentaram um estudo com treinamento aquático com método de força, utilizando a barra da piscina em 16 idosos do sexo masculino. As evidências mostraram que a intervenção aplicada apresentou melhoria no equilíbrio e na prevenção de quedas.

Em contrapartida, Peixe et al (2015) apresentaram evidências de estudo com trinta e cinco idosos. O exercício apresentado de hidroginástica com método de Aqua Fitness por 12 semanas mostrou que a hidroginástica oferece benefícios funcionais para os idosos com redução do medo de cair e aumento da capacidade de realizar atividades diárias.

Comparando com um estudo realizado por Oliveira et al (2016), foi comprovado o aumento do equilíbrio após programas de fisioterapia aquática, redução do risco de quedas, prevenindo efeitos indesejados decorrentes de quedas que variam desde escoriações leves, restrições na mobilidade, limitação nas atividades de vida diária, perda da independência funcional até o isolamento social, que geram um ciclo vicioso de restrição voluntária das atividades e comprometem severamente a qualidade de vida do idoso.

No estudo de Franciulli et al (2015), foi evidenciado uma amostra de 14 idosos com aplicação de hidroterapia e cinesioterapia com duração de dois meses, e quarenta minutos de prática do protocolo. Notou-se, ao final, a melhora no equilíbrio e capacidade funcional na prevenção de quedas. O estudo ainda propôs implantar esses protocolos em serviços de reabilitação de tratamento de programa de atendimentos para idosos.

Notou-se que os protocolos de fisioterapia, através exercícios aeróbicos, exercícios de forças e exercícios dinâmicos de deslocamentos, utilizados na hidroterapia para idosos, se mostram eficazes na prevenção de quedas. As intervenções aplicadas foram realizadas de acordo com a necessidade do grupo estudado, portanto, nota-se que para aplicar os métodos, deve-se realizar uma avaliação

por profissionais de fisioterapia para verificar o método adequado de hidroterapia.

Em suma, comparando os estudos realizados, Junior et al (2017), Peixe et al (2015) e Yadegaripour et al (2013), utilizaram o método de hidroginástica em uma amostra de idosos. Os três autores observaram que após semanas de aplicação do protocolo, o método demonstrou-se eficaz na melhoria do equilíbrio e na prevenção de quedas de idosos. Franciulli et al (2015), aplicaram o mesmo método, entretanto, usaram a cinesioterapia, e o resultado das intervenções mostraram-se eficazes, na postura e uma significativa melhora das realizações das atividades da vida diária e na prevenção de quedas, devido a eficácia do método, os autores propuseram utilizar esse protocolo em serviços de habilitação para essa população. Portanto, apesar de poucos estudos realizados, a Hidroterapia mostrou-se um método eficaz na prevenção de quedas em idosos, pois esse método trabalha para fortalecer os músculos, e seu resultado é o equilíbrio postural.

5. CONCLUSÃO

O objetivo do estudo foi analisar o efeito da hidroterapia na prevenção de lesões e quedas de idosos. Verificou-se que esse método proporciona o aumento do equilíbrio e redução do risco de quedas em idosos. Dessa forma, é um recurso fisioterapêutico recomendado para prevenir as quedas em idosos.

Os exercícios aquáticos ajudam a aperfeiçoar a função muscular, melhorando a capacidade funcional, proporcionando confiança ao paciente. Logo, o papel do fisioterapeuta juntamente com outros profissionais traz grandes benefícios para os idosos, através de uma avaliação individual e um tratamento adequado de acordo com o grau da necessidade de cada idoso.

Dessa forma, um programa de hidroterapia com um conjunto de técnicas terapêuticas bem estabelecidas pode promover melhoras na prevenção de quedas em idosos. Entretanto, ainda faltam mais estudos de intervenção utilizando protocolos de hidroterapia para que se possa comprovar efetivamente os benefícios da técnica na prevenção de quedas.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, L. S. **A queda no idoso:** fatores de risco e prevenção. Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra – Janeiro, 2015.

ASSIS, J. C. N. **O benefício da hidroterapia na prevenção de quedas em idosos.** REUNI Revista Científica do Centro Universitário de Jales (2016), Edição VII, 79-96.

CRIVELLARO A. W, TAVARES, D. I, SANTOS, T. D dos, VENDRUSCULO, A. P. Efeitos do método Pilates na água em idosas: repercussão nos aspectos físicos e emocionais. **Acta Fisiátr.** v. 29, n.1, p.25-30, 2022.

FRANCIULLI, P. M; SOUZA, G. B; ALBIACH, J. F. Efetividade da Hidroterapia e da Cinesioterapia na reabilitação de idosos com histórico de quedas. **Est. Iterdiscipl. Envelhec. Porto Alegre,** v. 20, n.3, p. 6746686, 2015.

FURTADO, L. F. V; ARAÚJO, F. P. M. de; SOARES, F. V. de S. Epidemiologia do envelhecimento: dinamização, problemas e consequências. **Revista Kairós Gerontologia,** São Paulo, v. 15, n. 2p. 55-69, 2022.

INTO. Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Como reduzir quedas no idoso, 2021. Disponível em: <https://www.into.saude.gov.br/ista-dicas-dos-especialistas/186-quedas-einflamacoes/272-como-reduzir-quedas-no-idoso>. Acesso em: 15 de outubro de 2022.

JUNIOR, R. O. de S; DEPRA, P. P; SILVEIRA, A. M. Efeitos da hidroginástica com exercícios dinâmicos em deslocamento sobre o equilíbrio corporal de idosos. **Revista Pesquisa em Fisioterapia,** v. 24, n. 3, p 303-310, 2017.

PARAIZO, V. M; IWAMOTO, V. E. Protocolo de prevenção de quedas. **Diretriz clínica QPS 004/2018** versão 2.

PEIXE, A. L; WALTERS, D. L; HING, W. A; STEELE, M; KEOGH, J. W. Efeitos Comparativos de 2 exercícios aquáticos, programas de função física, equilíbrio e

qualidade de vida percebido em idosos com osteoartrite. **Jornal de Fisioterapia Geriátrica**. 2015.

OLIVEIRA, Y. S. B. **O impacto da fisioterapia aquática na prevenção de quedas e no aprimoramento do equilíbrio do idoso**: uma revisão bibliográfica. Congresso Nacional de Envelhecimento. Centro Universitário Tabosa de Almeida–ASCES/UNITA, Caruaru- PE, 2017.

ROSA, T. S. Fisioterapia aquática como prevenção de quedas na terceira idade: revisão de literatura. **Revista do Departamento de Educação Física e Saúde e do Mestrado em Promoção da Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul / Unisc**, 2013.

SBOT. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. SBOT lança vídeo com orientações de segurança para os idosos, 2020. Disponível em: <https://sbot.org.br/sbot-lanca-video-comorientacoes-de-seguranca-para-os-idosos/>. Acesso em: 15 de outubro de 2022.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE. Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil